

PROGRAMA
ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI

Safra dos Alimentos

SAFRA DOS ALIMENTOS

ORGANIZADORA
PROGRAMA ESCOLA DA FAMÍLIA / FINATEC
2024

AUTORA
NATHALIA FERREIRA ANTUNES DE ALMEIDA

SAFRA DOS ALIMENTOS

Todas as frutas, verduras e legumes têm uma época própria para serem plantadas e para a colheita, que é definida de acordo com as características de cada vegetal e com as condições ambientais. A esta época chamamos de safra de cada alimento.

O plantio e a colheita na época certa levam ao aumento da produtividade e melhoria considerável na qualidade. Além disso, os alimentos da safra são mais nutritivos e baratos.

Assim, a cada mês e nova estação temos as frutas, verduras e legumes típicos da sua época.

Janeiro

FRUTAS

Abacaxi . Carambola . Cupuaçu . Figo . Goiaba .
Graviola . Jabuticaba . Jaca . Laranja pera .
Limão . Mamão . Manga . Melão . Pêssego .
Pinha . Pitaya

VEGETAIS

Abobrinha . Alface . Berinjela . Beterraba .
Cebola . Cenoura . Jiló . Milho verde .
Pimentão . Pepino . Quiabo . Salsa . Tomate .
Vagem

Fevereiro

FRUTAS

Abacate . Ameixa . Banana . Carambola . Figo .
Goiaba . Laranja . Limão . Maçã gala . Mamão .
Manga . Melão . Melancia . Pera . Pêssego .
Pinha . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Alface . Berinjela .
Beterraba . Chicória . Cebola . Milho verde .
Quiabo . Tomate

Março

FRUTAS

Abacate . Ameixa . Banana . Caqui . Figo .
Goiaba . Jaca . Kiwi . Laranja . Limão . Maçã
gala . Mamão . Nectarina . Pera . Pêssego .
Tangerina . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Acelga . Alface .
Almeirão . Batata doce . Berinjela . Beterraba .
Chicória . Escarola . Espinafre . Mandioca .
Mandioquinha . Milho verde . Mostarda . Nabo .
Pepino . Repolho . Rúcula

Abril

FRUTAS

Abacate . Ameixa . Atemoia . Banana . Caju .
Caqui . Figo . Goiaba . Kiwi . Laranja lima .
Limão . Maçã . Mamão . Nectarina . Pera .
Pêssego . Pinha . Pitaya . Tangerina . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Agrião . Batata . Batata
doce . Cará . Chicória . Chuchu . Espinafre .
Ervilha torta . Espinafre . Inhame . Mandioca .
Mandioquinha . Nabo . Repolho . Rúcula . Salsa

Maio

FRUTAS

Abacate . Atemoia . Banana . Caju . Caqui .
Carambola . Graviola . Jaca . Kiwi . Laranja
lima . Lima . Maçã . Mamão . Maracujá .
Melancia . Pera . Tangerina . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Agrião . Batata doce .
Cará . Chicória . Chuchu . Espinafre . Ervilha
torta . Espinafre . Inhame . Jiló . Mandioca .
Mandioquinha . Nabo . Repolho . Rúcula . Salsa

Junho

FRUTAS

Abacate . Atemoia . Banana . Caqui . Carambola
. Coco verde . Cupuaçu . Kiwi . Jaca . Laranja .
Lima . Maçã . Mamão . Maracujá . Melancia .
Mexerica . Morango . Quincam . Tangerina .
Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Agrião . Batata doce .
Cará . Chuchu . Ervilha torta . Espinafre .
Inhame . Jiló . Mandioca . Mandioquinha .
Milho verde . Rabanete . Rúcula . Salsa

Agosto

FRUTAS

Abacate . Atemoia . Carambola . Kiwi . Laranja .
Lima. Maçã . Mamão . Maracujá . Mexerica .
Morango . Quincam . Sapoti . Tangerina

VEGETAIS

Acelga . Agrião . Alface . Almeirão . Batata .
Berinjela. Beterraba . Brócolis . Cará .
Cebolinha . Couve . Couve-flor . Ervilha .
Espinafre . Inhame . Louro . Mostarda .
Moyashi (broto de feijão) . Rabanete . Repolho
verde . Rúcula . Salsa . Taioba . Tomate

Setembro

FRUTAS

Abacate . Acerola . Banana . Caju . Jabuticaba .
Kiwi . Laranja . Maçã . Mamão . Maracujá .
Mexerica . Tamarindo . Tangerina

VEGETAIS

Abobrinha . Acelga . Agrião . Alface . Almeirão
Batata inglesa . Beterraba . Brócolis . Cebola .
Cebolinha . Couve . Couve-flor . Ervilha .
Espinafre . Jiló . Mostarda . Palmito . Rabanete
. Repolho verde . Repolho roxo . Rúcula .
Tomate

Outubro

FRUTAS

Abacate . Acerola . Banana . Caju . Laranja .
Maçã . Mamão . Manga . Maracujá . Mexerica .
Nectarina . Nêspera . Tangerina . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Acelga . Agrião . Alface
. Alcachofra . Almeirão . Batata inglesa .
Beterraba . Brócolis . Cebola . Cebolinha .
Cenoura . Chuchu . Couve . Couve-flor .
Ervilha . Espinafre . Moranga . Mostarda .
Pimentão . Rabanete . Repolho verde / roxo .
Rúcula . Salsa . Tomate . Vagem

Novembro

FRUTAS

Abacate . Abacaxi . Acerola . Banana . Coco verde . Framboesa . Jaca . Maçã . Mamão . Manga . Melão . Nectarina . Pêssego . Pitanga . Tangerina . Uva

VEGETAIS

Abóbora . Abobrinha . Alface . Almeirão . Batata doce . Berinjela . Beterraba . Brócolis . Cebola . Cebolinha . Cenoura . Chuchu . Espinafre . Maxixe . Pepino . Pimentão . Rabanete . Repolho roxo . Salsa . Tomate . Vagem

Dezembro

FRUTAS

Abacaxi . Acerola . Ameixa . Amora . Coco verde
. Figo . Framboesa . Kiwi . Lichia . Laranja .
Maçã . Manga . Melancia . Melão . Pêssego .
Uva

VEGETAIS

Abóbora . Batata inglesa . Cebola . Chuchu .
Mandioquinha . Maxixe . Milho verde .
Pimentão . Quiabo . Rabanete . Rúcula . Salsa .
Tomate . Vagem

PROGRAMA
ESCOLA
DA FAMÍLIA
NITERÓI

FINATEC

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos